

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**

Иброхимова Дилдора Норматовна

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности Ассистент кафедры “Высшая математика и компьютерная графика”

АННОТАЦИЯ.

В данной статье рассмотрены теоретические основы развития профессиональной графической компетентности студентов с помощью современных графических программ, а также дана информация о целенаправленном формировании фундаментальных и профессионально значимых качеств графической компетентности студентов технического направления, уровень формирования профессиональной графической компетентности развитие успешности усвоения знаний и графической компетентности специалистов в области компьютерной графики в процессе подготовки к специальным дисциплинам.

Ключевые слова: компьютерная графика, графические программы, компетентность, профессиональная компетентность, графическая компетентность, знания, умения, навыки.

ВВЕДЕНИЕ

Важное значение на уроках компьютерной графики в высших учебных заведениях имеет использование современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий, разработка новых методик, рациональное использование традиционных и нетрадиционных методов обучения с помощью графических программ.

Одним из важнейших факторов создания в нашей стране потенциальных кадров является рациональное использование научно - технических достижений и инновационных технологий в системе образования зарубежных стран и внедрение новых современных методических и компетентностных подходов к образовательному процессу. Необходимость создания образовательной среды и широкого внедрения в учебный процесс научно-обоснованных программных средств обучения, способствующих реализации развития профессиональной компетентности студентов посредством обучающих, контрольных и графических программ, направляющих студентов на эффективное приобретение теоретических и практических знаний и их применение на практике, становится требованием времени.

В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, в Указе О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования, в Постановлении О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования и О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах особое внимание уделяется совершенствованию методического обеспечения педагогов по овладению основами компетентности и личностно-ориентированного подходов к обучению.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Возможности использования графических программ в развитии профессиональной компетентности студентов высших учебных заведений открывают широкие возможности для студентов стать квалифицированными кадрами, приобрести необходимые знания, развить

практические навыки, реализовать самостоятельные образовательные задачи, повысить самооценку.

Основным аспектом традиционного урока является восприятие студентами теоретической информации, при этом студент зачастую не может активно участвовать в процессе урока, а преподаватель психологически и физиологически не успевает организовать и контролировать деятельность каждого студента.

Проанализированы научно-исследовательские работы зарубежных и отечественных ученых, действующие государственные образовательные стандарты, квалификационные требования и требования к специалистам в развитии профессиональной компетентности посредством графических программ при преподавании инженерных и компьютерных графических дисциплин в высших учебных заведениях.

Необходимо пояснить, в чем суть понятия «компетентность». Конкурентоспособный специалист, занимающий приоритетное место на рынке труда в условиях рыночных отношений, требует приобретения профессиональной компетентности и регулярного ее повышения. В сфере образования понятие «компетентность» вошло в результате психологических исследований. Поэтому под компетентностью понимается умение студента достойно вести себя в нетрадиционных ситуациях, вступать в диалог, владеть планом действий при выполнении неоднозначных заданий, использовании информации, в конфликтных, в постоянно развивающихся сложных ситуациях.

Профессиональная компетентность – это приобретение специалистом знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, и возможность их высокого уровня применения на практике. Профессиональная компетентность предполагает не приобретение специалистом отдельных знаний, умений, а усвоение интегративных знаний и действий.

Профессиональная графическая компетентность, с другой стороны, выражается в отношении профессионалов, которые развили графическую грамотность, могут эффективно проектировать учебный процесс, управлять им, применять его в процессе урока, используя возможности графических программ (Autocad, ArchiCAD, 3D MAX, Corel Draw и других графических программ) в преподавании компьютерной графики. Это означает, что студенты достигают профессиональной графической компетентности, последовательно обогащая свою графическую грамотность, осваивая новые графические знания, осваивая новые знания, относящиеся к современным графическим программам, исходя из требований эпохи, обрабатывая их и умея эффективно применять в своей практической деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Развитие профессиональной графической компетентности в профессиональном развитии студентов технических направлений высших учебных заведений взаимосвязано. С одной стороны, профессиональная графическая компетентность формируется в процессе профессионального развития, с другой – проявления личности специалиста. Чтобы развить профессиональную графическую компетентность, важно работать над собой и саморазвитие личности. Работой над собой – это организация специалистом целенаправленных, последовательных и системных действий по социальному и профессиональному развитию личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что в современных графических программах, направленных на повышение профессиональной компетентности студентов, целесообразно указывать существующий на данный момент уровень графических знаний, квалификации и личностных качеств, а также перспективные задание, направленные на развитие этой компетентности. А это, в свою очередь, является продуктом эффективной деятельности по постоянному мониторингу динамики профессионального развития студентов на разных уровнях, в результате чего становятся очевидными те части компетентности, на профессиональную компетентность педагога, которым необходимо уделять большое внимание, и это дает толчок к ее развитию. Педагог с высокой профессиональной графической компетентностью устремленности процесса освещения каждого предмета и предмета в учебно-воспитательных процессах на то, чтобы студенты могли получить высокий уровень знаний и сформировать высокую профессиональную графическую компетентность, это поможет студентам в будущем вырасти в высокоэффективные и конкурентоспособные кадры. Это, в первую очередь, послужило основным фактором развития общества, ведь подготовка высококвалифицированных специалистов обеспечит в будущем рост и выход интеллектуально талантливой молодежи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Иброхимова, Д. Н. (2022). ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА УЧАЩИХСЯ ПО ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(5), 436-441.
2. Иброхимова, Д. Н. (2022). ГРАФИЧЕСКОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ.
3. Иброхимова, Д. Н. (2022). Актуальность внедрения программ компьютерной графики в дисциплины инженерной графики. *Science and Education*, 3(5), 606-609.
4. Valiyev, A. N. Y., & Ibrahimova, D. N. (2021). Opportunities for the development of creativity skills of students in the process of teaching drawing science. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2201-2209.
5. Иброхимова Д. . (2023). Теоретический анализ движения хлопка на сетчатой поверхности усовершенствованного конусообразного сепаратора. *Общество и инновации*, 4(5/S), 214–220. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss5/S-pp214-220>
6. Иброхимова, Д. Н., & Ортиков, О. А. (2022). Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах. *Science and Education*, 3(3), 1048-1052.